

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SPORT KLUBLARINI TASHKIL ETIS VA UNING FAOLIYATINI SAMARALI YO'LGA QO'YISH MASALALARI

Isoev A.A.

O'ZDJTSU Sport klubi mutaxassisi

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportga davlat siyosati miqyosida e'tibor qaratilishi, ayniqsa, O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentabrdagi «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi 394-sonli Qonuni (yangi tahrir), O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 19 iyuldagi voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-247-sonli, 2024 yil 23 sentabrdagi "Xokkey sport turini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-334-sonli, 2024 yil 4 noyabrdagi "O'q otish sport turlarini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-381-sonli, 2024 yil 4 noyabrdagi "Suv sporti turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-382-sonli, 2024 yil 4 dekabrdagi "Jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-421-son qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 16-iyuldagi "Davlat ta'lim muassasalari huzurida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 542-sonli qarorlarining ijrosini ta'minlash xususan, jismoniy tarbiya va sport sohasida ya'niy, Oliy ta'lim muassasalarida amalga oshiriladigan ustuvor vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasasi Sport klubining asosiy maqsadi: universitet talabalari, professor-o'qituvchilari, magistrantlari, ilmiy xodim-izlanuvchilari, ishchi-xizmatchilar va pedagog murabbiylarini ayniqsa yoshlarni sport bilan shug'ullanishga jalb qilish, ular uchun zarur shart sharoitlar yaratish. universitet talabalari va o'qituvchilari xamda ularning oila a'zolari uchun jismoniy tarbiya va sport sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etish, ommaviy jismoniy tarbiya va sport-sog'lomlashtirish tadbirlariga jalb qilish orqali ularning salomatligini mustahkamlash, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, talabalarni sport musobaqalarga keng jalb etish.

Oliy ta'lim muassasalari Sport klubi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **2018-yil 16-iyuldagi "Davlat ta'lim muassasalari huzurida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 542-sonli qaroriga asosan,** O'zbekiston talabalar sport assotsiatsiyasining Ijroiya qo'mitasining qarori va Adliya boshqarmasi tomonidan ruyxatga olinnadi sung O'zbekiston talabalar sport Assotsiatsiyasining Oliy ta'lim muassasasi Sport klubi tashkil etiladi.

Oliy ta’lim muassasasi Sport klubi O‘zbekiston talabalar sport Assotsiatsiyaning quyi bo‘limi xisoblanib, Assotsiatsiyaning Ustavi, Ijroiya qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan Nizomlar, yo‘riqnomalar va qarorlar asosida tartibga solib boriladi.

Oliy ta’lim muassasasi Sport klubi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi, “Jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi va “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi qonunlar, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatlarini tartibga soluvchi boshqa normativ-huquqiy hujjatlar hamda mazkur Nizom asosida amalga oshiradi.

Oliy ta’lim muassasasi Sport klubi yuridik shaxs sifatida o‘z mulkiga, alohida balansiga, o‘z nomi aks etilgan muhr va shtamplarga hamda belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tgan bankda o‘z milliy va valyuta hisob raqamlariga hamda boshqa o‘z faoliyatiga zarur bo‘lgan rasmiy belgilari va rekvizitlarga ega bo‘lish huquqiga ega shuningdek, nodavlat, notijorat tashkilot bo‘lib, yuqori turuvchi organi O‘zbekiston talabalar sporti Assotsiatsiyasi Ijroiya Qo‘mitasi hisoblanadi.

Oliy ta’lim muassasasi Sport klubi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tasarrufidagi oliy ta’lim muassasida amalga oshiradi. Har oy Davlat soliq inspeksiyasi, har chorak Adliya boshqarmasiga va Ijroiya qo‘mitaga, 1 yilda bir marotaba universitet kengash yig‘ilishida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berib boradi.

Oliy ta’lim muassasasi sport inshootlari quvvatidan to‘liq va samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish, jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, talabalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishlari uchun sport inshootlari, sport zallarida talabalar bilan o‘tkaziladigan sport tadbirlari va musobaqalar ko‘lamini kengaytirish qolaversa, ommaviy sportni umumxalq harakatiga aylantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Shu munosabat Oliy ta’lim muassasasi “Talaba” sog‘lomlashtirish sport klubi faoliyatini yo‘lga qo‘yish orqali uni amalga oshirish, sport inshootlari quvvatidan to‘liq va yanada samarali foydalanish, iqtidorli sportchilarni saralash va seleksiya ishlarini yaxshilash hamda moliyaviy mablag‘larni shakllantirish va sarflashning samarali shakli va tartibidan foydalanish, ularni amalda joriy etishni oshirish ayniqsa muhimdir.

Shu bilan birga Oliy ta’lim muassasasida jismoniy madaniyat va sport kafedralarining tanqdiy tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, jismoniy tarbiya fani bo‘yicha professor-o‘qituvchilar tomonidan o‘z oldiga qo‘yilgan keng ko‘lamli masalalarning to‘liq ijrosi ta‘minlanmagan, ayniqsa sport inshootlari quvvatidan to‘liq samarali

foydalanish, iqtidorli sportchilarni saralash va seleksiya ishlarini yaxshilash, hamda aholiga pulli xizmatlar ko'rsatish ishlari yetarli darajada olib borilmayapti.

Natijada Oliy ta'lim muassasasi Sport majmualarida o'quvchi-yoshlarni sog'lomlashtirish va muntazam sport bilan shug'ullanishlari uchun sport seksiyalarini tashkil etish, o'quvchi-yoshlar va talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun sport majmualari, ta'lim muassasalari sport zallarida ular bilan o'tkaziladigan sport tadbirlari va musobaqalar ko'lami yetarli darajada o'tkazilmay kelinmoqda.

Yuzaga kelayotgan salbiy holatlarni bartaraf etish uchun Oliy ta'lim muassasalari sport inshootlari quvvatidan to'liq samarali foydalanish maqsadida, "Talaba" sog'lomlashtirish sport klubi faoliyati to'liqligicha yoki yaxshi yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bu o'z navbatida, Oliy ta'lim muassasalarini sport majmualarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash va mustahkamlashga, bevosita jismoniy tarbiya va sport rivojlantirishga, aholiga pullik jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish xizmatlari ko'rsatishdan tushadigan mablag'larini topishga hamda moliyalashtirish manbalarini izlab topishga olib keladi.

Yuqorida qayd etilgan yutuqlar bilan birga ayrim muammolarni bartaraf etish, Oliy ta'lim muassasasi Sport klubi faoliyatini samarali yo'lga qo'yish va boshqarish bilan bog'liq quyidagilarni joriy etishni tavsiya etamiz:

Sport klubi darsdan tashqari sport to'garaklari (seksiya) hamda quyidagi sport musobaqalarida talabalarni ommaviy ravishda ishtirokini ta'minlash uchun **sport klublarini moliyalashtirish tizimini joriy etish: 18 ta** sport turi bo'yicha (*futbol, voleybol, basketbol, gandbol, tennis, stol tenisi, suzish, boks, taekvondo, qilichbozlik, og'ir atletika, yengil atletika, kurash, sambo, dzyudo, belbog'li kurash, gimnastika, badiiy gimnastika*) "Universitet rektor kubogi" musobaqalari; Oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida "Universiada", "Talaba ligasi", "Besh tashabbus olimpiadasi", Talaba — yugur" sport musobaqalarini 3-bosqichda o'tkazishda (1-bosqich — ta'lim muassasasi miqyosida; 2-bosqich — hududlar miqyosida; 3-bosqich — respublika miqyosida (final) sport musobaqalarini samarali va uni tizimli ravishda o'tkazishni yo'lga qo'yish;

-talabalarni darsdan keyin bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish bo'yicha sport seksiya va to'garaklarini samarali ishlashi uchun trenerlarni mehnatiga haq to'llash;

-talabalar orasida yosh iqtidorli sportchilarni saralab olish seleksiya) ishlarini tizimli yo'lga qo'yish;

-sport turlari bo'yicha terma jamoalar va zahira jamoalarni shakllantirish.

- sport klub faoliyatini samarali yuritish, talabalarni sport to‘garaklari va seksilariga ko‘proq jalb etish, ularni sport musobaqalaridagi ishtirokini munosib rag‘batlantirish,

- sport klublarning moliyaviy manbasi sifatida har yili talabalar to‘lov kontrakt pullaridan tushadigan mablag‘larning **10 foizini** yo‘naltirish;

-sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlari taqvim rejasiga muvofiq, har bir sport turlari bo‘yicha universitet, respublika va xalqaro turnirlarga qatnashish uchun sport musobaqalari, o‘quv-yig‘in mashg‘ulotlarini doimiy o‘tkazib borish va moliyalashtirish.

- universitet terma jamoa sportchilarini sport turlari bo‘yicha musobaqalarda ishtirok etishlari sport kiyimi (ekipirovka) bilan ta‘minlashni moliyalashtirish.

Oliy ta‘lim muassasasi sport inshootini mavjud sport zallari, sport maydonlari va suv havzasida pullik sport-sog‘lomlashtirish xizmatlarini yo‘lga qo‘yish orqali “Talaba” sog‘lomlashtirish sport klubini tashkil etish asosida budjetdan tashqari mablag‘laridan foydalanish samaradorligini oshirish, moddiy-texnik bazani kengaytirish hamda moliyaviy ta‘minotni mustahkamlash imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2024 yil 4 dekabrda “**Jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida**”gi PQ-421-sonli qarorining **5 bandida belgilangan vazifalarni ijrosini ta‘minlash maqsadida**, 2025/2026 o‘quv yilidan boshlab, universitetida voleybol, basketbol, gandbol, regbi, chim ustida xokkey, suv polosi jamoaviy sport turlari bo‘yicha kamida uchta jamoaviy sport turlari bo‘yicha sport klublari faoliyatini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-392-sonli qarori. “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. Toshkent sh.,2024-yil 15-noyabr.
2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.
3. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.
- 4.Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие / 4-е изд. М: Флинта: Наука, 2008. 293 с.
5. Сергеев С.Ф. Когнитивная педагогика: пользовательские свойства инструментов познания // Образовательные технологии. 2012. №4. С. 69–78.